

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМ РАСЧЁТОВ

Агафоненко О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Добродеева В.Д.,
бакалавр кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена экономическая сущность наличных и безналичных расчётов, показаны их важность и значение для предприятий, а также экономики государства в целом. Рассмотрено нормативно-правовое обеспечение и особенности организации системы наличных и безналичных расчётов в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** расчёты; экономическая сущность; формы расчётов; наличные расчёты, безналичные расчёты; платёж; законодательная база; субъекты хозяйствования*

THE ECONOMIC ESSENCE OF CASH AND NON-CASH FORMS OF PAYMENT

Agafonenko O.YU.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Associate Professor of the department of accounting
and audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Dobrodeeva V.D.,
Bachelor of the department of accounting and audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the economic essence of cash and non-cash payments, shows their importance and significance for enterprises, as well as the economy of the state as a whole. The article considers the regulatory and legal support and features of the organization of the system of cash and non-cash payments in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *settlements; economic essence; forms of settlements; cash settlements, non-cash settlements; payment; legislative base; business entities*

Постановка задачи. Невозможно представить современную экономику без такого важного элемента, как расчёты. Расчёты имеют большое значение для предприятия, поскольку являются важной составляющей в структуре всех хозяйствующих субъектов.

Расчётные операции практически всегда присутствуют на начальной и конечной стадиях кругооборота денежных средств, которые включают приобретение товаров, производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и расчётов за них.

Анализ последних исследований и публикаций. В ходе написания статьи была исследована научная и учебная литература таких авторов: Верига А.В., Ефимова О.В., Глушко Е.В., Матвеец М.В. [5, с. 37-41], Рыбина Л.А., Шумская Л.А. Особое внимание уделено изучению законодательно-правовой основы регулирования расчётных операций в Донецкой Народной Республике.

Актуальность исследования. В настоящее время существует острая необходимость в изучении экономических отношений и механизмов функционирования новых форм расчётов. Безналичные расчёты становятся особенно важными в условиях переходного периода в экономике, поскольку они могут значительно повысить эффективность банковской деятельности и снизить до минимума затраты на банковские операции.

Целью статьи является раскрытие экономической сущности расчётов различных форм, изучение особенностей наличных и безналичных расчётов, изучение нормативно-правовой основы регулирования расчётов в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала. Под денежными расчётами понимают платежи предприятий, предпринимателей и физических лиц за реализацию продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг) и по операциям, не связанным с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и другого имущества. Платежи

также осуществляются путём распределения и перераспределения денежных средств.

Такие расчёты связаны с формированием основных средств и оборотных средств, реализацией произведённой продукции и оказанием услуг, распределением прибыли, расчётами с финансовыми органами, а также с органами социального страхования и социального обеспечения.

При этом у предприятий есть возможность вступать в расчётные взаимоотношения с физическими лицами (например, выполнять разные поручения по выдаче денежных средств под отчёт, получение кредитов на индивидуальное жилищное строительство, а также хозяйственные цели). Совокупность всех этих платежей образует денежный оборот.

Денежный оборот сопровождается обмен товарами и услугами, когда происходит оплата за товар и деньги переходят от покупателя к продавцу.

Расчёты – это нормальный способ погашения задолженности или выполнения обязательств. Расчёты ведутся в денежной форме, другими активами, путём взаимозачёта задолженностей и т. д. [1; с. 156].

Формирование расчётов диктует строгое соблюдение финансовой дисциплины, своевременную выплату долгов, обязательств и обеспечение рационального поступления денежных средств за реализованную продукцию и оказанные услуги.

Несвоевременная оплата за полученные материальные ценности или несвоевременное поступление денежных средств за реализованную продукцию и предоставление услуг ведёт к финансовым трудностям при ведении хозяйственной деятельности.

От правильной организации денежных расчётов полностью зависит оперативность их выполнения, а, следовательно, и финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Организация расчётных операций основана на следующих принципах [2; с. 92]:

- обязательное хранение денежных средств на счетах в банке;
- свободный выбор способов оплаты и расчётов;
- списание денежных средств от имени владельца счёта;
- осуществление платежей в пределах средств, имеющихся на счёте;
- соблюдение установленных законодательством норм.

В настоящее время в экономической литературе нет чёткого представления о форме расчётов.

В частности, Л.А. Рыбина, излагая собственное понимание данной категории, определяет форму расчётов как вид предъявленных долговых требований на средства, которые отличаются структурой документов и документооборотом, временем и местом выполнения расчётов, степенью гарантии платежей [3, с. 155].

Действующее законодательство ДНР не раскрывает содержание термина «форма расчётов», но приводит перечень форм расчётов, используемых при осуществлении перевода, а именно: «аккредитивная, вексельная, инкассовая, по гарантийным обязательствам, чеками, с использованием документов на перевод» [4].

Результаты проведённых научных исследований свидетельствуют о том, что понятия «расчёт» и «платёж» тесно связаны. Так, например, безналичные расчёты – это платежи, которые осуществляются как в виде материального обращения бумажных документов, так и в виде магнитных записей, магнитного считывания, движения электронных сообщений [5, с. 187].

Экономическая энциклопедия трактует понятие «платёж» как финансово-денежные операции, связанные с расчётами граждан, предприятий и организаций между собой, а также органами финансово-кредитной системы [6, с. 754].

Энциклопедия также определяет понятие расчёта как выплаты денег по обязательствам. Денежная масса, находящаяся в обращении, имеет две формы: наличную и безналичную. Такое распределение денежного оборота на безналичный и наличный становится инструментом регулирования объекта денежного оборота – денежной массы.

Большая часть денежного оборота приходится на безналичный оборот, который охватывает все сферы экономических отношений предприятий и организаций, банковских и финансовых учреждений, населения.

Существует тесная связь между наличными и безналичными формами расчётов. Получая выручку за реализованную продукцию в безналичной форме, предприятие должно в установленном порядке получить наличные деньги в учреждении для покрытия текущих расходов – выплату заработной платы, хозяйственные

нужды, выплату авансов на командировки. Предприятия торговли и сферы обслуживания населения, реализуя товары (работы, услуги), получают за это оплату преимущественно наличными деньгами [7, с. 37-38]. Одним из основных факторов нормализации расчётов в народном хозяйстве является внедрение единых расчётных правил, которые определяются соответствующими нормативными актами [8, с. 92].

Субъекты предпринимательской деятельности при использовании денежных расчётов руководствуются большим объёмом нормативных документов. Главными законодательными актами являются:

Гражданский кодекс ДНР [4], Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке ДНР» [9], Закон ДНР «О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов» [10], Постановление «Об утверждении Правил регистрации платёжных систем и субъектов платёжных систем в Донецкой Народной Республике» [11]. Краткое описание этих законодательных документов приведено в табл. 1.

Таблица 1

Основные нормативно-правовые документы, регулирующие расчётные операции в Донецкой Народной Республике

№ п/п	Нормативный документ	Принят	Содержание
1	2	3	4
1	Конституция ДНР [12]	Принята Народным Советом ДНР 14 мая 2014 г.	Определяет статус, цели деятельности, функции и полномочия ЦРБ ДНР
2	Положение о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики [9]	Утверждено Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики № 8-2 от 06.05.2015 г.	Определяет основные положения, цели и задачи деятельности ЦРБ, а также его функции и права
3	Гражданский кодекс ДНР [4]	Принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 г.	Регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием. Раскрывает общие положения наличных и безналичных расчётов
4	Закон ДНР «О Центральном Республиканском банке ДНР» [9]	Принят Постановлением Народного Совета 26 апреля 2019 г.	Определяет статус, цели деятельности, функции и полномочия ЦРБ ДНР

Продолжение таблицы 1

5	Закон ДНР «О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов» [10]	Принят Постановлением Народного Совета 06 мая 2017 г.	Определяет правовые основы применения регистраторов расчётных операций в сфере торговли, выполнения операций по обмену валют, а также порядок проведения расчётов, требования к регистраторам расчётных операций, их техническому обслуживанию и ремонту, форму контроля за порядком проведения расчётов и ответственность за его несоблюдение
6	Постановление Народного Совета ДНР «Об утверждении Правил регистрации платёжных систем и субъектов платёжных систем в Донецкой Народной Республике» [11]	Утвержден Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка ДНР № 356 от 13 декабря 2017 г.	Устанавливают требования к регистрации платёжных систем и субъектов платёжных систем в ДНР, к документам, которые предоставляются субъектами платёжных систем в ЦРБ для их регистрации, а также к ведению Реестра платёжных систем и субъектов платёжных систем
7	Постановление «Порядок открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики [13]	Утверждён Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка ДНР № 91 от 29 сентября 2015 г.	Определяет основы урегулирования правоотношений, возникающих во время открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в ЦРБ ДНР
8	Инструкция «Об утверждении Временного порядка установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчётов» [14]	Утверждён Постановлением Центрального Республиканского Банка ДНР № 161 от 12.07.2018 г.	Разработан и утверждён с целью определения основных требований при ведении кассовых операций и оптимизации контроля оборота наличных денежных средств на территории Донецкой Народной Республики

Несоблюдение этих требований законодательных документов может повлечь за собой довольно крупные штрафные санкции. С учётом этого очень важно соблюдение основных правил использования наличных и безналичных расчётов в хозяйственной деятельности предприятий.

Стоит заметить, что приведённые нормы законодательства подтверждают существование безналичных расчётов как самостоятельной формы расчётов.

Денежный оборот в ДНР регулируется установленными Центральным Республиканским Банком правилами, формами и стандартами расчётов банков и других юридических и физических лиц в экономическом обороте государства с применением как наличных бумажных, так и электронных документов, координирует организацию расчётов.

Расчёты наличными следует рассматривать как платежи наличными денежными средствами субъектов хозяйствования и физических лиц за реализованную продукцию. Кроме того, на предприятии часто возникают расчёты с внутренними дебиторами. Внутренние дебиторы – это подотчётные лица – работники предприятия, получившие авансом наличные денежные средства для проведения какой-либо хозяйственной операции, выполнения задания, которые обязаны отчитаться о потраченных средствах.

При проведении расчётов наличными предприятия, которые являются получателями наличного платежа, обязаны предоставить предприятиям-плательщикам учётный расчётный документ (налоговую накладную, счёт-фактуру, товарный чек, акт выполненных работ и т. д.), который подтверждает осуществлённые плательщиками расходы наличности.

Денежные расчёты предприятий и индивидуальных предпринимателей с физическими лицами должны осуществляться с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров, кассового или товарного чека, квитанции, договора купли-продажи, акты закупки, выполнения работ и т. д.

Предприятия, независимо от форм собственности, обязаны хранить денежные средства на текущих счетах, поскольку относительно указанных субъектов установлены ограничения по использованию наличных денег, предусмотренных временным порядком установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчётов, принятом Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики [9]. Согласно данному порядку, платежи на сумму свыше 50 000,00 российских рублей в течение одного дня должны производиться исключительно в безналичной форме.

Безналичный расчёт полностью осуществляется через Центральный Республиканский Банк, в котором открываются счета субъектов хозяйствования. От правильной организации денежных расчётов в целом зависит эффективность их осуществления и финансовое состояние хозяйствующих субъектов.

Услуги по безналичным расчётам оказывают банки при условии, что хотя бы один из участников таких расчётов является клиентом банка и имеет в нём счёт. Клиентом банка может стать любой субъект хозяйствования, имеющий государственную регистрацию и включённый в Единый государственный реестр предприятий и организаций, взят на налоговый учёт в соответствующих органах, а также зарегистрирован в социальных фондах. Отношения между банком и клиентом строятся на договорной основе.

Организация безналичных расчётов должна совпадать с конкретными требованиями, которые обусловлены интересами экономического развития. Основное из них должно обеспечивать своевременное поступление каждой организацией денежных средств за отгруженную им продукцию или оказанные услуги, чем будет способствовать ускорению оборачиваемости денежных средств в расчётах.

В современной системе безналичных расчётов субъекты хозяйствования используют следующие основные способы оплаты:

1. Перевод денежных средств (напрямую не связанных с банковским кредитом) с текущего счёта плательщика.

2. Предоставление кредита банком путём перечисления денег непосредственно с кредитного счёта плательщика на банковский счёт поставщика.

3. Расчёт путём зачёта взаимной задолженности плательщиков, по которым взаимные обязательства дебиторов и кредиторов друг другу погашаются в рублёвых суммах с единственной разницей в оплате на общих основаниях. Каждая из сторон платит или получает лишь разницу платёжной суммы, которая не покрывается зачётами.

4. Гарантированный платёж поставщику с предварительным зачислением денежных средств на отдельные банковские счета в отделениях банка по месту нахождения плательщика и их последующим списанием с этого счёта после зачисления денег на

счёт получателя в банковском учреждении банка, в котором открыт текущий счёт для него.

В бухгалтерском учёте под расчётами понимается:

1) осуществление платежей другим юридическим и физическим лицам за полученные от них товары, работы, услуги, рабочую силу и другие материальные и нематериальные активы путём перечисления или выдачи наличных денежных средств, передачи товаров, выполнения работ или оказания услуг, передачи права собственности на акции, облигации или части уставного капитала и других материальных и нематериальных активов предприятия;

2) получение от юридических и физических лиц товаров, работ, услуг, результатов труда, акций, облигаций или части уставного капитала, иных материальных и нематериальных активов на правах покупателя, основателя и тому подобное;

3) получение от юридических и физических лиц средств, товаров, работ, услуг, акций, облигаций или части уставного капитала и других материальных и нематериальных активов для оплаты переданных товаров, работ, услуг и других материальных и нематериальных активов;

4) передача готовой продукции, товаров, выполнение работ или оказание услуг, передача права собственности на акции, облигации или часть уставного капитала и других материальных и нематериальных активов предприятия как поставщика (подрядчика) другим юридическим и физическим лицам.

Основные особенности финансово-хозяйственных отношений и денежно-расчётных операций:

1. В отношениях между субъектами при совершении товарных операций характерным является составление таких хозяйственных договоров, как: договор купли-продажи; договор поставки; договор подряда; договор об оказании услуг; договор хранения и т. п.

2. Деловая практика свидетельствует о случаях систематического невыполнения договоров и незнания договорных условий, в результате чего товаропроизводители чаще всего несут экономические потери. Следовательно, при заключении сделки особое внимание необходимо уделять её существенным условиям. В настоящее время в экономической литературе нет прямого ответа на вопрос, какие условия договора следует считать существенными. В общих чертах это предмет договора.

Итак, договор – это главный инструмент финансово-экономических отношений, его реализация – гарантия финансовой стабильности.

Особенностью договора как первичного документа является то, что он не отражается на балансовых счетах бухгалтерского учёта. В то же время он является источником обязательства, а информация об общей сумме прав и обязанностей предприятия может быть полезной для принятия соответствующих решений собственниками (особенно при управлении дебиторской задолженностью), а также инвесторами и кредиторами [15].

Таким образом, договорные обязательства и права как фактор анализа должны быть приняты во внимание: при управлении дебиторской задолженностью, когда определяется кредитоспособность партнёра (или при анализе кредитоспособности заёмщика); при прогнозировании денежных потоков на собственном предприятии.

Согласно компромиссной позиции ряда учёных, договорное право, прежде чем отображать его в бухгалтерском учёте, должно пройти проверку на соответствие определённым «критериям признания», таким, как полезность и твёрдость контракта: обязательство, исполнение которого нельзя избежать в полной сумме или без уплаты неустойки, можно считать «твёрдым».

Своевременность их выполнения полностью зависит от грамотной организации денежных расчётов, а, следовательно, от финансового состояния хозяйствующих субъектов. Одним из ведущих факторов нормализации расчётов в экономике является введение неделимых правил расчётов, которые характеризуются соответствующими положениями.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В процессе хозяйственной деятельности предприятие постоянно вступает в расчётные отношения с другими субъектами хозяйствования, юридическими или физическими лицами. Расчёты – это система денежных отношений, в основе которой лежит бухгалтерский учёт, строгое соблюдение договоров и финансовая дисциплина. Расчёты осуществляются в наличной и безналичной формах в соответствии с установленными формами и правилами Центрального Республиканского Банка ДНР.

Денежные расчёты производятся по мелким коммерческим расходам, при выплате заработной платы, оплате командировочных расходов и т. д. Расчёты осуществляются наличными деньгами и в безналичной форме. Практически весь платёжный оборот как по товарным, так и по всем другими операциями осуществляется безналичными расчётами.

Необходимо акцентировать внимание на том, что система безналичных расчётов способствует укреплению договорной дисциплины, ускорению оборачиваемости оборотных средств, эффективному использованию денежных средств и усилению контроля над финансовой деятельностью предприятия.

Выбор эффективной формы расчётов способствует улучшению финансового состояния предприятия, росту его прибыли без привлечения дополнительных капитальных вложений.

Список использованных источников

1. Верига А.В. Состояние безналичных расчётов на современном этапе развития экономики региона / А. В. Верига, М. А. Юрченко // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ. Серия «Финансы, учёт, аудит». Вып. 3 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2016. – 247 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dsum2.esrae.ru/> – С. 155-166.

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. – 5-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2014. – 348 с.

3. Рыбина Л.А. Роль безналичных расчётов в улучшении финансового положения предприятий / Л.А. Рыбина // Вестник Сумского сельского хозяйственного института. Научно-методический журнал. – Вып. 1. – 2012. – С. 155-157.

4. Гражданский кодекс ДНР от 13.12.2019 № 81-ПНС // сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/изменениями>

5. Ревизюк И.М. Усовершенствование учёта расчётов с поставщиками / И.М. Ревизюк, Е.В. Калюга // Экономические науки. – 2013. – № 10 (4). – С. 185-190.

6. Экономическая энциклопедия: В трёх томах. – Т. 2. / Редкол.: С.В. Мочерный (отв. ред.) и др. – К.: Издат. центр «Академик», 2001. – 848 с. – С. 754.

7. Матвеец М.В. Диверсификация денежных потоков предприятия в контексте его финансовой политики / М.В. Матвеец // Научные труды НДФИ. – 2010. – № 11. – С. 37-41.

8. Глушко Е.В. Теоретические основы учёта дебиторской задолженности / Е.В. Глушко, О.В. Сергиенко. // Молодой учёный. – 2017. – № 13 (147). – С. 263-268 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/147/41162>

9. О Центральном Республиканском Банке ДНР: Постановление Народного Совета № 32-ПНС от 26 апреля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su>

10. О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов в ДНР: Постановление Народного Совета № 177-ИНС от 06.05.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-registratsii-raschetnyh-operatsij-pri-osushhestvlenii-nalichnyh-i-ili-beznalichnyh-raschetov/>

11. Об утверждении Правил регистрации платёжных систем и субъектов платёжных систем в Донецкой Народной Республике: Постановление Правления Центрального Республиканского Банка ДНР № 356 от 13 декабря 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0007-356-20171213/>

12. Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

13. Порядок открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР № 161 от 12.07.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/6462/>

14. Об утверждении Инструкции о порядке оформления кассовых операций финансовыми учреждениями Донецкой Народной Республики: Постановление Правления ЦРБ ДНР от 14.07.2015 № 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crb-dnr.ru/regulations/postanovlenie-crb-no-24-ot-14072015.html>

15. Шумская Л.А. Правовая основа и регламентное обеспечение учёта и анализа операций расчётов с дебиторами / Л.А. Шумская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/stat-ia-na-tiemu-pravovaia-osnova-i-rieghlami-entno.html>

УДК 005.92:004.63:336
DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

Аксёнова Е.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Сажникова Я.В.,
студентка ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье автор рассматривает сущность и роль цифровых технологий в современной экономике, изучает становление и эволюцию цифровой экономики, исследует новейшие типы, показатели и разработки цифровых платформ, а также проводит анализ внедрения цифровых валют в разных странах.

***Ключевые слова:** цифровая экономика, цифровая валюта, криптовалюта, интернет, финансы, финансовая политика*

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL SECTOR

Aksyonova E.A.,
Candidate of Economic Sciences, associate
professor of the Department of Finance,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;